

ФИДУЦИАРНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ РОБОТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ ИНВЕСТИТОРАМ

Набираева З.А.

соискатель ТГЮУ

nzarnigor09@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659405>

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию фидуциарных обязанностей роботов - консультантов по отношению к своим клиентам. Надлежащее и эффективное управление финансами во многом зависит от степени доверия и соблюдения фидуциарных обязательств роботов-консультантов. Поскольку роботы-консультанты предназначены для работы без участия человека, возникает вопрос, способны ли они выступать в качестве «фидуциаров» и насколько у них доверительное отношение.

Ключевые слова: фидуциар, принципал, робот-консультант, доверие, доверенное лицо.

Annotation. This article is devoted to the study of the fiduciary duties of robo-advisers in relation to their clients. Proper and effective financial management depends largely on the trust and fiduciary obligations of robo-advisers. Since robo-advisors are designed to work without human intervention, the question arises whether they are capable of acting as "fiduciaries" and how trustworthy they are.

Key words: fiduciary, principal, robot-adviser, trust, trustee.

Аннотация. Ушбу мақола робот маслаҳатчиларнинг ўз мижозларига нисбатан ишончли мажбуриятларини ўрганишга бағишланган. Тўғри ва самарали молиявий бошқарув кўп жиҳатдан робот маслаҳатчиларнинг ишончи ва фидуциар мажбуриятларига боғлиқ бўлади. Робот маслаҳатчилар инсон аралашувисиз ишлашга мўлжалланганлиги учун, улар “ишончли шахс” ролини бажаришга қодирми ва улар қанчалик ишончли эканлиги мазкур мақоланинг асосий саволларидан бири саналади.

Калит сўзлар: фидуциар, принципал, робот-маслаҳатчи, ишонч, ваколатли шахс.

Робот-консультанты появились как источники инвестиционных советов для инвесторов, которым удобно было получать онлайн советы, не беседуя с традиционным консультантом, т.е. с человек-консультантом. Существуют разные виды робот-консультантов, но наиболее заметными являются те, которые собирают активы розничных

клиентов и управляют счетами в соответствии с алгоритмами, основанными на ответах клиентов на онлайн-анкеты.

Поскольку роботы консультанты созданы работать без прямого участия человека, возникает вопрос, могут ли они выступать в качестве "фидуциара" и предоставлять инвестиционные консультации в качестве "фидуциара".

Понятие «фидуция» возникло в древнем Риме и означало акт, основанный на доверии: передачу собственности другому лицу под видом продажи с правом обратного требования.¹ В некоторых источниках понятие «фидуция» даётся как «доверие».² В наиболее обобщённом виде под фидуциарными обязанностями понимаются основанные на доверии правовые или этические отношения, возникающие в связи с управлением деньгами или имуществом между двумя или более сторонами, как правило, именуемыми фидуциарий и принципал.³ Здесь у нас может возникнуть вопрос, какие возникают отношения между фидуциарием и его приципалом. Фидуциарное правоотношение - это правоотношение в рамках которого одно лицо обязуется действовать от имени и в интересах другого лица, зачастую в качестве посредника, с той степенью осмотрительности или полномочий, которые влияют на интересы другого лица, которое зависит от фидуциария в отношении той информации и рекомендаций, которые ему будут предоставлены». При этом фидуциарные правоотношения должны рассматриваться как урегулированные нормами права, основанные на доверии общественные отношения при которых одно лицо (фидуциарий) в силу договора или иного юридического факта по своему усмотрению действует от имени другого лица, либо осуществляет контроль и управление другим лицом, или имуществом другого лица. Однако фидуциарные правоотношения не сводятся только к обычному представительству. Законодательное закрепление фидуциарных обязанностей преследует несколько целей: оно дисциплинирует участников, на его основании устанавливаются стандарты управления, и, в случае неправомерных действий

¹ Агламазова В.В. Концепция фидуциарных правоотношений и возможность её применения в корпоративном праве России // URL: <https://lawfirm.ru/pr/index.php?id=4426>

² Белоусова, Е. В. К вопросу о правовом регулировании фидуциарных сделок / Е. В. Белоусова // Право и практика. – 2009. – № 1. – С. 5-7. – EDN TJASDF.

³ Агламазова В.В. Концепция фидуциарных правоотношений и возможность её применения в корпоративном праве России // URL: <https://lawfirm.ru/pr/index.php?id=4426>

управляющих, оно предоставляет необходимый механизм взыскания убытков.⁴

В научной литературе термин «фидуциар», не имеет однозначного определения. Доверенные лица выполняют определённые задачи. Не все фидуциары управляют активами или дают советы по вложениям. Например, директора корпоративных компаний являются доверенными лицами своих компаний и её акционерами. Адвокаты являются фидуциарами своих клиентов.⁵ Значение термина "фидуциар" в отношении финансового учреждения, предоставляющего инвестиционные услуги, долгое время оставалось под вопросом, поскольку в течение многих лет не было единого нормативного акта, определяющего правовой статус понятия "фидуциар". Это является предметом законодательства, исследований и нормотворчества. Однако единого или общепризнанного фидуциарного стандарта так и не появилось. SEC (Securities and exchange commission) комиссия по ценным бумагам и биржам)⁶ признала сложность установления единого фидуциарного стандарта для "поведения" инвестиционных консультаций. Общие стандарты фидуциарного поведения могут пониматься разными сторонами совершенно по-разному. Действительно, в публичных комментариях к таким стандартам высказывались самые разные предположения о том, что требуется для выполнения фидуциарных обязанностей. Например, некоторые комментаторы предположили, что единая фидуциарная ответственность потребует от всех фирм предлагать наименее затратные альтернативы, прекратить предлагать собственные продукты, взимать только комиссионные, а не плату за пользование активами, и постоянно контролировать все счета. Такие исходы бывают не всегда.⁷

Верховный суд США признал неоднозначный характер термина "фидуциар". Мы отвергаем мягкий взгляд на фидуциарную ответственность и настаиваем на её строгом соблюдении. Однако быть фидуциаром - это только начало анализа, которое даёт направление для дальнейших вопросов. Для кого он является доверенным лицом? Какую обязанность он несёт как фидуциар? Каким образом он не выполнил эту

⁴ Агламазова В.В. Концепция фидуциарных правоотношений и возможность её применения в корпоративном праве России // URL: <https://lawfirm.ru/pr/index.php?id=4426>

⁵ Fein, Melanie L., Are Robo-Advisors Fiduciaries? (September 12, 2017.). <https://ssrn.com/abstract=3028268>

⁶ Набираева, З. А. "Робо-консультанты как новая платформа для инвестирования в финансовом рынке." *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 13 (2022): 207-210.

⁷ Комиссия по ценным бумагам и биржам, отн. № 34-69013, Обязанности брокеров, дилеров и инвестиционных консультантов (1 марта 2013 г.), доступно по адресу <https://www.sec.gov/rules/other/2013/34-69013.pdf>, в 11-12.

обязанность? И каковы последствия его неисполнения долга? Чтобы лучше прояснить значение термина "фидуциар", особенно в отношении робот-консультантов, необходимо понимать обязанность лояльности и обязанность заботиться как отдельные фидуциарные обязанности.

Обязанность лояльности занимает центральное место в работе робота-консультанта. Эта обязанность распространяется на всех попечителей и требует от них избегать самодеятельности и нераскрытых конфликтов интересов. В самой строгой формулировке эта обязанность требует от робота-консультанта действовать "единолично" в интересах своего клиента. Все инвестиционные консультанты и брокеры-дилеры обязаны соблюдать лояльность. Регулирование конфликтов интересов является ключевым направлением в рамках режима регулирования этих организаций. Доверенное лицо может быть признано нарушившим свой долг лояльности, если оно действовало недобросовестно. Обязанность действовать добросовестно является существенным элементом обязанности лояльности.

Обязанность проявлять осторожность (осмотрительность) является фундаментальным принципом, требующим от робота-консультанта управлять финансами "как разумное лицо в свете целей, условий и других обстоятельств" и проявлять при этом "должную заботу, мастерство и осмотрительность".

Обязанность управлять активами осмотрительно является частью обязанности заботиться о клиенте. Правила, рассмотренные ниже, требуют от доверительных собственников учитывать все факторы, относящиеся к потребностям и обстоятельствам бенефициара, чтобы разработать общую стратегию риска и доходности, которая приведёт к созданию диверсифицированного инвестиционного портфеля, наиболее подходящего для конкретного клиента. Как и обязанность лояльности, обязанность осмотрительности может быть отменена условиями соглашения, за исключением обязанности действовать "добросовестно и в соответствии с условиями, целями и интересами бенефициаров".

Обязанность заботы отражена в обязательстве инвестиционных консультантов и брокеров-дилеров, предоставлять инвестиционные рекомендации, которые "соответствуют" и отвечают "наилучшим интересам" их клиентов.⁸

⁸ Fein, Melanie L., Are Robo-Advisors Fiduciaries? (September 12, 2017.) <https://ssrn.com/abstract=3028268>

Итак, термин "фидуциар" в работе с робот-консультантами включает в себя следующие основные характеристики:

- Отношения между фидуциаром и доверительным собственником основаны на принципах доверии;
- Действует принцип работать (действовать) в наилучших интересах принципала;
- Обязанность фидуциара проявлять осторожность, обязанность управлять активами осмотрительно;
- Принцип лояльности и обязанность фидуциара быть верным своему клиенту;
- Обязанность фидуциара защищать интересы принципала.

В заключение можно сказать, что фидуциарные обязанности робо-консультантов представляют собой отношения, основанные на доверии. В источниках эти обязательства определяются нормами лояльности, честности и должной заботливости. Определение фидуциарных обязательств служат созданию взаимного доверия между сторонами, а доверие является гарантом успеха.

Список использованной литературы:

1. Агламазова В.В. Концепция фидуциарных правоотношений и возможность её применения в корпоративном праве России // URL: <https://lawfirm.ru/pr/index.php?id=4426>
2. Белоусова, Е. В. К вопросу о правовом регулировании фидуциарных сделок / Е. В. Белоусова // Право и практика. – 2009. – № 1. – С. 5-7. – EDN TJASDF.
3. Набираева, З. А. "Робо-Консультанты Как Новая Платформа Для Инвестирования В Финансовом Рынке." Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities 13 (2022): 207-210.
4. Комиссия по ценным бумагам и биржам, отн. № 34-69013, Обязанности брокеров, дилеров и инвестиционных консультантов (1 марта 2013 г.), доступно по адресу <https://www.sec.gov/rules/other/2013/34-69013.pdf>, в 11-12.
5. Uniform Prudent Investor Act § 1, comment ("Almost all of the rules of trust law are default rules, that is, rules that the settlor may alter or abrogate.").
6. John H. Langbein, Questioning the Trust Law Duty of Loyalty: Sole Interest or Best Interest? 114 Yale L.J. 929 (2005). Professor Langbein served on the drafting committee for the Uniform Trust Code and was the reporter for the Uniform Prudent Investor Act. Electronic.

7. Fein, Melanie L., Are Robo-Advisors Fiduciaries? (September 12, 2017.)
8. Narziev O.S. Securities Market Development in CIS Countries: Legislative and Regulatory Lessons from Kazakhstan, Russia, and Uzbekistan. Monograph. – Tashkent.: TSUL. 2021. – 155 p.
9. Narziev O. Securities Market Regulation Theories and Perspectives of their Improvement // Comparative Law Yearbook of International Business, Kluwer Law International BV, The Netherlands, Monograph. – 2022, January, – P. 197-218.
10. Narziev O. Comparative analysis of the securities market regulator's independence and organizational structure.// Journal of Marketing and emerging economies, 2022, v.2. – p. 1-8 (SJIF: 2022 Impact Factor – 6.945).
11. Нарзиев О.С. Дальнейшая реформа законодательства регулирующий рынок ценных бумаг Узбекистана // International Journal of Economy and Innovation, 2022, – p. 26-33 (SJIF: 2022 Impact Factor - 6.535).
12. Нарзиев О.С. Ўзбекистонда капитал бозорининг ҳуқуқий тизимини такомиллаштириш масалалари // ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES, 2022, Volume 2, Issue 3, - P.1390-1400. (ISSN 2181-1784) (SJIF: 2022 Impact Factor - 5.947).
13. Нарзиев О.С. Капитал бозоридаги ваколатли органни ташкил этиш бўйича Япония тажрибаси // ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES, 2022, Volume 2, Issue 3, - P.1382-1389. (ISSN 2181-1784) (SJIF: 2022 Impact Factor - 5.947)
14. Нарзиев О. Қимматли қоғозлар бозорини ҳуқуқий тартибга солиш бўйича Франция ва Польша тажрибалари // International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences (ISSN: 2181-2039 (E)), 2022, Volume 2, - P. 26-33, (SJIF: 2022 Impact Factor – 5.562).
15. Нарзиев О. С. Rossiyada va Qozog'istonda davlat korxonalari ulushi va uning kapital bozoriga tasiri // International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, April 2022, - Б.139–143. Retrieved from <https://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/282> (SJIF: 2021 Impact Factor – 6.232).
16. Нарзиев О.С. Сунъий интеллектдан фойдаланишнинг ҳуқуқий масалалари // Одиллик мезони, 2022, 4-сон, - Б.8-9. (12.00.00 № 21).
17. Нарзиев О.С. Капитал бозорида робот маслаҳатчилардан фойдаланишнинг ҳуқуқий жиҳатлари // Ўзбекистон Республикаси Олий суди ахборотномаси, 2022, 3-сон, - Б.86-88. (12.00.00 №10).

18. Нарзиев О.С. Ўзбекистонда капитал бозорининг ҳуқуқий тизимини ривожлантириш истиқболлари // “ZAMONAVIY TA’LIM: MUAMMO VA YECHIMLARI” мавзусидаги кўп тармоқли Республика конференцияси, 2022, 1-сон, - Б. 200-203.
19. Narziev O. Legal status and regulatory structure of the capital market regulator // Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т.1), м. Запоріжжя, 3 грудня, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021, – Р. 98-102.
20. Narziev O. Theoretical basis of independence of the state securities market regulator // Current issues of science, prospects and challenges (I International Scientific and Theoretical Conference), Volume I, Sydney 2021, – Р. 77-79.
21. Нарзиев О.С. Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори ҳуқуқий асосларининг ривожланиш босқичлари // «XXI аср – интеллектуал ёшлар асри» Республика илмий ва илмий-назарий анжуман материаллари / – Тошкент: ЎЗР ФА, 2020. – Б. 327-330.
22. Нарзиев О.С. Капитал бозорида рақамли мол-мулкдан фойдаланишнинг ҳуқуқий масалалари // Ижтимоий фанларда инновация онлайн илмий журнали (ISSN - 2181-2594) / 2022, – Б. 152-155.
23. Нарзиев О.С. Капитал бозорини ҳуқуқий тартибга солиш зарурати ва умумий тавсифи // «XXI аср – интеллектуал ёшлар асри» Республика илмий ва илмий-назарий анжуман материаллари / – Тошкент: ЎЗР ФА, 2020. – Б. 332-
24. Нарзиев О.С. Правовой статус регулятора и структура регулирования рынка ценных бумаг // Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т.1), м. Запоріжжя, 3 грудня, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021, – Р. 94-97.